

УДК 069.295

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ ХРАМОВ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА**Мартыненко Р.Г.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена работа по обнаружению и музеефикации христианских храмов византийского Херсона. Рассмотрены вопросы датировки культовых сооружений. Рассмотрен вопрос процесса музеефикации на примере музеефикации Загородного храма. Сделаны выводы о дальнейших направлениях музеефикации культовых объектов.

Abstract. The article examines the work on the discovery and museumification of Christian churches in Byzantine Kherson. The issues of dating of religious buildings are considered. The question of the museification process is considered on the example of the museification of a Suburban church. Conclusions are drawn about the further directions of museumification of cult objects.

Ключевые слова: Византийский Херсон, музеефикация, христианское историко-культурное наследие, археология, Загородный храм

Keywords: Byzantine Kherson, museumification, Christian historical and cultural heritage, archeology, Country church

Византийский Херсонес-Херсон представлял собой особый интерес в контексте своего географического положения, находясь на границе Мира Ромеев и Мира Варваров. Город, являющийся классическим примером провинциального центра, соответствовал принципам формирования городского пространства византийской урбанистики. В его структуре гармонично сочеталось и мирское, и культовое. Византийский город это понятие комплексное. Помимо укреплений, инженерных конструкций, административных сооружений он включал жилые постройки и производственные помещения, составлявшие обыденное пространство, также он включал и церкви, мартирии, реликвии и святыни, в которых и вокруг которых совершались богослужения, они же и создавали культовое пространство города. Херсон был проводником христианства, опорным пунктом миссионеров, паломническим центром.

В отличие от многих других центров, таких как Константинополь, Александрия, Антиохия, Фесалоники или Афины, Херсонес-Херсон расположен вне современной городской застройки, его исследование продолжается более ста лет, на его территории был создан научно-исследовательский комплекс, а накопленный материал позволяет проследить этапы формирования городского пространства на протяжении всей истории города. Но наибольший интерес представляет период от поздней античности до X ст., т.к. позволяет проследить процесс формирования и развития христианского культового ландшафта города. Необходимо отметить, что культовые сооружения Херсонеса-Херсона не ограничивались городскими стенами и охватывали ряд важных религиозных центров в ближайшей округе.

Археологическое исследование Херсонеса-Херсона началось именно с раскопок древних церквей ещё в 1827 г. мичманом К. Крузе по приказу главного командира Черноморского флота и портов адмирала А.С. Грейга. Однако большинство известных на сегодня храмов Херсонеса раскапывали в XIX – начале XX вв. Средства и методы археологических исследований в тот период были весьма примитивны, что затрудняло датировку культовых сооружений. Например, К.К. Косцюшко-Валюжинич разделял

византийский Херсонес на старый (ранневизантийский) и верхний город, сооружение христианских базилик относил ко времени старого города [9, л. 90–91]. В свою очередь К.Э. Гриневиц считал, что базилики и крещальня были построены в период с I по IX вв. [2, л. 9]. С усовершенствованием методов археологических исследований на протяжении XX в. возможно предположить, что начало формирования культового христианского ландшафта города было положено в IV–V вв. Строительство многих раннехристианских храмов датируется, в том числе, и по нумизматическим данным. Так, И.А. Завадская [3, л. 79] на основании исследования Загородного крестообразного храма в 1953 г. (под руководством О.И. Домбровского) и найденным монетам Феодосия I (379–395) и Аркадия (396–408) предполагает, что загородный малый храм могли соорудить в период с рубежа IV–V вв., и он является самым ранним из известных в Херсонесе христианских культовых сооружений. Также по монетам определяется и время возведения центрального херсонесского комплекса Уваровской базилики, время постройки которой, предположительно, 70-е гг. VI в. [3, л. 80]. Базилика 1935 г. возведена на остатках синагоги конца IV–V вв. в период не ранее середины – третьей четверти VI в. и не позднее конца VI – самого начала VII в. В датировке этой базилики нумизматические данные сыграли не последнюю роль. К западу от Базилики 1935 г. расположены остатки Базилики 1932 г., датировка которой, в основном по керамическому материалу, позволяет относить возведение обеих базилик к одному хронологическому периоду [1, л. 29–31]. Время возведения Базилики в базилике (1889 г.) было уточнено в ходе исследования под руководством С.Г. Рыжова в 1972–1974 гг. На основании нумизматических и других данных сделано предположение [10], что ранняя базилика была возведена во второй половине VI в. не ранее времени правления Юстина II. Археологические исследования комплекса Западной базилики и четырехапсидного храма позволяют датировать их возведение временем правления Юстиниана I. Возведение такого большого количества культовых сооружений за относительно небольшой период времени не является чем-то уникальным. Все дошедшие до нас раннесредневековые храмы функционировали на протяжении длительного времени, неоднократно ремонтировались и перестраивались. Верхней границей существования является время их гибели. Окончательное разрушение херсонесских храмов археологически датируется XIII–XIV вв. и связано, скорее всего, с гибелью всего города [3, л. 88].

Под музеефикацией принято понимать превращение памятника в самостоятельный объект музейного показа с целью раскрытия его информационного потенциала, выявления историко-культурной ценности и включения в актуальную культуру [4, л. 61]. Первые шаги в музеефикации раскопок Херсонеса были сделаны заведующим раскопками, назначенным по инициативе Императорской археологической комиссии в 1888 г., Карлом Казимировичем Косцюшко-Валюжиничем. Благодаря его стараниям в 1892 году был создан первый музей Херсонеса «Склад местных древностей», в котором были заложены принципы экспонирования археологических находок. Особое внимание хотелось бы уделить раскопкам большого насыпного холма, возвышавшегося в западной части Карантинной балки. То, что место – это значимо для истории, было известно давно, так как именно здесь располагался загадочный подземный ход-галерея с колодцами пресной воды, его даже связывали с летописной осадой Херсонеса князем Владимиром, но, как выяснилось, колодцы и подземная галерея с городом не сообщались. Обширный некрополь, на котором херсонеситы хоронили своих умерших, начиная с языческих времён, простирался за пределы города и на запад, и на юг, и на восток, а окрестности Карантинной бухты иногда казались путешественникам похожими на соты, так много здесь склепов, выдолбленных в скалистом массиве, многие из них были украшены фресками. Важно, что склепы и подземелье с колодцами издавна привлекали внимание, а вот курган никто не исследовал до 1902 года. Под земляной насыпью открылся древний храм, построенный в форме креста, пол которого покрывал мозаичный ковёр редкой красоты и сохранности, с множеством изображений, характерных для позднеантичного и ранневизантийского изыска-

зительного искусства [5, л. 1–62]. Об открытии писали в газетах, а Косцюшко поручал рабочим по очереди сторожить храм и раскопчное имущество. Эта местность, как и прочие ближайшие окрестности Херсонеса, была тогда пустынной. В путеводителях того времени писали, что Херсонес расположен в трех верстах от Севастополя, за городом. А в древности открытый Косцюшко-Валюжиничем храм располагался тоже за городом, почти в километре от города Херсонеса. Изучение Загородного храма, примыкающих к нему помещений и остатков монументальной ограды, напоминающей крепостную, стало прологом ко многим учёным спорам, продолжающимся до сих пор. С самого начала было понятно, что храм пережил несколько перестроек и существовал многие столетия. Помимо мозаичного пола в храме сохранились остатки фресок, к сожалению, немного и разных временных периодов, но об их художественном уровне позволяет судить хотя бы фрагмент поздней росписи с изображением головы святого в нимбе. На одной из фресок сохранились начальные строки 34 псалма Давида «Вступишь, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне...».

Почти сразу Загородный храм учёные того времени определили как «Монастырь Богородицы Влахернской», так как его расположение на местности, время основания и периоды существования, богатый декор – совпадали с описаниями некоторых письменных источников о существовании на расстоянии одной стадии от Херсона, почитаемого и красивого храма в монастыре на священном кладбище. В нём или рядом с ним был погребён в 655 году римский папа Мартин I Исповедник, сосланный в Херсон за борьбу с возобладавшей тогда ересью и скончавшийся здесь от голода и лишений. В его житии сказано, что похоронен он был «в некрополе святых, в прекрасном доме Девы Марии, именуемой Влахернской, за стенами, на расстоянии стадия от благословенного города Херсона».

Известно, что на одном из участков городского кладбища Херсонеса были захоронены и почитались первой христианской общиной города останки мучеников, предположительно, кого-то из сподвижников святителя Василия, одного из семи священномучеников херсонесских. Над их могилами с середины IV века существовал маленький храм-мавзолей самой простой формы. В конце IV в. херсонесский епископ (возможно, Эферий, участвовавший во Втором вселенском соборе), мог соорудить над священными могилами храм-мартирий (место почитания мучеников) в виде крестообразного здания, вход в который осуществлялся с четырёх сторон через двери в каждой ветви креста, а почитаемые могилы находились в центре храма, под куполом. В эпоху Юстиниана I (527–565 гг.) храм-мартирий преобразуется в обычную церковь, устроенную по литургическим канонам, устоявшимся к тому времени – дверь в восточной ветви креста закладывается, в ней располагается алтарная часть, вымощенная мраморными плитами, а всю остальную площадь храма занимает мозаика. К храму пристраиваются небольшие помещения, в частности – крещальня с южной стороны. Перекрытия рукавов креста, скорее всего, были сводчатыми, а центральную часть здания венчал купол. Здание существовало долго и поддерживалось до самой гибели города. Императорская Археологическая комиссия регулярно информировала правящего монарха о совершавшихся в России открытиях, устраивала выставки древностей в Эрмитаже. В 1902 году император Николай II с супругой и свитой посетил Херсонесский монастырь и Херсонесский музей. Этот визит имел важные последствия и для раскопок Херсонеса вообще (Николай II повелел увеличить бюджет раскопок, и он достиг 10 тыс. рублей в год), и для Загородного храма в частности – последовало высочайшее указание накрыть храм с мозаикой кровлей, нанять постоянного сторожа и выстроить рядом сторожку, что и было исполнено. Для этого древние стены немного «нарастили» – доложили камнем и выровняли, а сверху устроили деревянные перекрытия и крышу из листов железа. Для освещения внутренности храма сделали ряды окон в деревянной надстройке. Средства на охрану выделялись из бюджета Министерства внутренних дел.

После смерти Карла Казимировича в 1907 г. и до начала Первой мировой войны его дело продолжил Р.Х. Лепер. В связи с военной угрозой херсонесская коллекция была эвакуирована в Харьков. В ноябре 1914 года ремонтируется железная крыша «над храмом с мозаикой», а в 1916 году производятся ещё какие-то ремонты павильона и сторожки при нём. И храм с мозаикой, и сторожка формально относились к ведомству Императорской Археологической комиссии и, уже в новую, советскую эпоху перешли к созданному на раскопках Херсонеса Таврического историко-археологическому музею. В какой-то момент железо на крыше было заменено толем, это произошло ещё до войны и сыграло зловещую роль в судьбе мозаики. Во время войны, по сведениям, которые удалось получить уже после освобождения Севастополя, в крышу над мозаикой попала зажигательная бомба, сброшенная с немецкого самолёта, деревянная надстройка и крыша загорелись. Пожар был сильным, от огня и последующего атмосферного воздействия, известковые кубики мозаики во многих местах превратились в известь и рассыпались. Достоверно известно, что с 1941 года храм стоял без крыши, а его стены потихоньку разбирались на камень, правда, первыми разбирались камни, которыми «достраивали» его при Карле Казимировиче.

В 1946 году дирекция музея просит командира военной части разрешить осмотреть остатки храма с мозаикой. Осенью 1951 года храм обследуется сотрудниками Крымского филиала Института археологии АН СССР под руководством О.И. Домбровского и результаты этого обследования были неутешительными: от первоначального мозаичного панно осталось неповреждёнными не более 30%. Годы Великой Отечественной войны стали серьезным испытанием для всей территории городища и хоры. Многие археологические памятники были повреждены, а археологический слой нарушен. С 1947 года продолжились регулярные раскопки, позже открылись античная и средневековая экспозиции. Но в советский период исследование христианских памятников происходило в некотором отрыве от истории христианства в целом.

В постсоветский период становится актуальным изучение древней и средневековой истории христианства в Крыму в форме археологических исследований (с публикацией их результатов в статьях и монографиях) и в форме разработки различных спорных вопросов этого периода. Продолжается и работа с христианскими памятниками Херсонеса: например, в настоящее время уточняются представления о времени создания базилик. Работы, которые проводились в 1996–2010 гг. на «базилике Крузе», показали, что эта базилика была построена не ранее второй четверти VI в., т.е. самое раннее, в последние годы царствования упомянутого императора, а вероятнее всего – кем-то из его преемников [12, л. 23–34]. Более поздние результаты подкорректировали датировку. Как было отмечено, «финальное время образования засыпи под полом базилики... должно быть определено... в хронологических пределах правления Юстиниана I» [11, л. 66]. Корректировка хронологии производится и для других херсонесских памятников: например, А.В.Сазанов в статье «К вопросу о времени сооружения четырёхапсидного храма Херсонеса» [7, л. 202–210] пересмотрел датировку основания этого храма VII веком, которую ранее вывел А.В.Кутайсов. Такая датировка, по мнению Сазанова, противоречит стратиграфии памятника: сам он придерживается варианта – 550–570 гг., но добавляет при этом, что «окончательное решение возможно только после исследования участка, прилегающего к храму» [7, л. 207].

Введение современных средств в процесс исследования позволяет к настоящему времени расширить круг работ с базиликами, например, создавать реконструкции их изначального внешнего облика, а изучение древней и средневековой истории христианства продолжается с учетом новых археологических, лингвистических, этнографических и исторических исследований.

Источники и литература

1. Беляев С.А. Новые данные о западной части Херсонеса // Памятники культуры. Новые открытия. 1989 г. М., 1990. С. 76.
2. Гриневиц К.Э. Северо-восточные кварталы Херсонеса Таврического (по данным раскопок Р.Х.Лепера) // Херсонесский сборник. 1930. Т. III.
3. Завадская И.А. Хронология памятников раннесредневековой христианской архитектуры Херсонеса // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып VII. 2000.
4. Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012.
5. Косцюшко-Валюжинич К.К. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе в 1902 г. // Известия императорской археологической комиссии. 1904. Вып.9.
6. Латышев В.В. Жития свв. епископов херсонских // Записки императорской АН. 1906. № 3.
7. Сазанов А.В. К вопросу о времени сооружения четырехапсидного храма в Херсонесе // Херсонесский сборник. 2004. № 13.
8. Север Сульпиций. Житие святого Мартина, епископа и исповедника Пер. А Донченко // «Альфа и Омега». 1998. №16.
9. Отчет заведывающего раскопками в Херсонесе К.К.Косцюшко-Валюжинича за 1895 год // ОАК за 1895 г. СПб., 1897.
10. Рыжов С.Г. Отчет о раскопках «Базилики 1889 г.» в 1972–1974 гг. // Научный архив государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Д. № 2438.
11. Ушаков С.В. Базилики «Крузе» в Херсонесе. Новые исследования: основные итоги // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2014. Вып.6.
12. Ушаков С.В., Дорошко В.В., Лесная Е.С., Тюрин М.И. Раскопки базилики Крузе в 2010 г. (Краткая предварительная информация) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Вып.3. 2011.